

IQTISODIY MASALALARNI MATEMATIK MODELLASH ORQALI TAHLIL QILISH

Ahmadov Ilhom Aktam o'g'li^{1,2}
Ostonava Mohinur Madat qizi³

¹Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

²SHARQ universiteti o'qtuvchisi

³SHARQ universiteti o'quvchisi

ilhomahmadov0516@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17986939>

Annotatsiya. Ushbu tezisdan ishlab chiqarish jarayonida uch turdagi mahsulotni tayyorlash va sotish bilan bog'liq iqtisodiy masalalar matematik modellashtirish usullari yordamida tahlil qilinadi. Mahsulotlarga sarflangan xarajatlar, sotishdan olingan foyda hamda eng samarali mahsulot turi aniqlanadi. Olingan natijalar ishlab chiqarish jarayonida resurslardan oqilona foydalanish va foydani maksimal darajaga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: matematik model, iqtisodiy masala, xarajat, foyda, samaradorlik.

Kirish. Hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish jarayonini samarali tashkil etish va maksimal foyda olish muhim vazifalardan biridir. Iqtisodiy jarayonlarni matematik modellashtirish orqali xarajatlar va foydani aniq hisoblash, turli variantlarni solishtirish hamda optimal qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Ushbu ishda uch turdagi mahsulot ishlab chiqarish misolida iqtisodiy masalaning matematik modeli qurildi va tahlil qilindi.

Masalaning qo'yilishi. Korxonada uch xil mahsulot ishlab chiqariladi: stul, stol va shkaf. Har bir mahsulotni tayyorlash uchun yog'och, metall va malum vaqt sarflanadi. Hisobot kitoblarga ko'ra buyurtmalarni bajarish uchun 140 soat vaqt va omborxonada 95 m³ yog'och, 100 kg metall bor ekanligi aniqlandi. Agar har bir mahsulot uchun: stul uchun 2 m³ yog'och 1 kg metall 3 soat mehnat, stol uchun 3 m³ yog'och 4 kg metall 2 soat mehnat, shkaf uchun 1 m³ yog'och 2 kg metall 5 soat mehnat kerak bo'lsa, u holda korxonada har bir mahsulotdan necha donadan tayyorlay oladi va qaysi mahsulot ko'proq foyda keltirib beradi.

Faraz qilamiz: 1 m³ yog'och = 50 000 so'm, 1 kg metall = 20 000 so'm, 1 soat mehnat = 15 000 so'm

Sotish narxlarini (mos): 1 stul = 280 000 so'm, 1 stol = 520 000 so'm, 1 shkaf = 380 000 so'm

Yechim. Berilgan masalada eng avvalo har bir mahsulotni necha donadan ishlab chiqarilganini aniqlash kerak. Buning uchun stul, stol va shkaflar sonini mos ravishda x, y, z nomalumlari bilan belgilab olamiz va quyidagi tenglamalar sistemasini tuzamiz.

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 95 \\ x + 4y + 2z = 100 \\ 3x + 2y + 5z = 140 \end{cases} \quad \text{Amaliy matematika kursidan malumki 3 nomalumli tenglamalar}$$

sistemasini yechishning Kramer usuli orqali har bir mahsulotni nechtadan tayyorlanganligini topish mumkin. Uning uchun quyidagi hisob kitoblarni bajarishimiz kerak.

$$x = \frac{|A_x|}{|A|}; \quad y = \frac{|A_y|}{|A|}; \quad z = \frac{|A_z|}{|A|}$$

$|A|$ asosiy determinantni nomalumlarni oldidagi koeffitsiyentlardan tuzamiz.

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 2 \\ 3 & 2 & 5 \end{vmatrix} = (2 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 2) - (1 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 \cdot 2) \\ = (40 + 18 + 2) - (12 + 15 + 8) = 60 - 35 = 25$$

$|A_x|$, $|A_y|$, $|A_z|$ yordamchi eterminantlarni esa tenglikning o'ng tomonlidagi qiymatlar bilan mos ravishda tuzamiz.

$$|A_x| = \begin{vmatrix} 95 & 3 & 1 \\ 100 & 4 & 2 \\ 140 & 2 & 5 \end{vmatrix} = (95 \cdot 4 \cdot 5 + 3 \cdot 2 \cdot 140 + 1 \cdot 100 \cdot 2) - \\ - (1 \cdot 4 \cdot 140 + 3 \cdot 100 \cdot 5 + 95 \cdot 2 \cdot 2) = (1900 + 840 + 200) - (560 + 1500 + 380) \\ = 2940 - 2440 = 500$$

$$|A_y| = \begin{vmatrix} 2 & 95 & 1 \\ 1 & 100 & 2 \\ 3 & 140 & 5 \end{vmatrix} = (2 \cdot 100 \cdot 5 + 95 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 1 \cdot 140) - \\ - (1 \cdot 100 \cdot 3 + 95 \cdot 1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 \cdot 140) = (1000 + 570 + 140) - (300 + 475 + 560) \\ = 1710 - 1335 = 375$$

$$|A_z| = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 95 \\ 1 & 4 & 100 \\ 3 & 2 & 140 \end{vmatrix} = (2 \cdot 4 \cdot 140 + 3 \cdot 100 \cdot 3 + 95 \cdot 1 \cdot 2) - \\ - (95 \cdot 4 \cdot 3 + 3 \cdot 1 \cdot 140 + 2 \cdot 100 \cdot 2) = (1120 + 900 + 190) - (1140 + 420 + 400) \\ = 2210 - 1960 = 250$$

Olingan natijalardan $x = \frac{500}{25} = 20$; $y = \frac{375}{25} = 15$; $z = \frac{250}{25} = 10$ javoblarni topamiz.

Tayyorlash uchun ketgan sarf harajatlar va foydaga keladigan bo'lsak, quyidagilarni topamiz.

Stul tannarxi = $2 \cdot 50\,000 + 1 \cdot 20\,000 + 3 \cdot 15\,000 = 100\,000 + 20\,000 + 45\,000 = 165\,000$

so'm

Stol tannarxi = $3 \cdot 50\,000 + 4 \cdot 20\,000 + 2 \cdot 15\,000 = 150\,000 + 80\,000 + 30\,000 = 260\,000$

so'm

Shkaf tannarxi = $1 \cdot 50\,000 + 2 \cdot 20\,000 + 5 \cdot 15\,000 = 50\,000 + 40\,000 + 75\,000 = 165\,000$

so'm $280\,000 - 165\,000 = 115\,000$ **so'm** va Stul uchun umumiy foyda: $20 \cdot 115\,000 = 2\,300$

000 so'm $520\,000 - 260\,000 = 260\,000$ **so'm** va Stol uchun umumiy foyda: $15 \cdot 260\,000 = 3$

900 000 so'm $380\,000 - 165\,000 = 215\,000$ **so'm** va Shkaf uchun umumiy foyda: $10 \cdot 215\,000$

= 2 150 000 so'm

Olingan malumotlarga ko'ra eng kop ishlab chiqarilgan maxsulot bhu stol bo'lib, narx bo'yicha eng ko'p foyda keltirgani esa stol bo'ldi.

Xulosa.

Amaliyotda ishlab chiqarish va iqtisodiy rejalashtirish bilan bog'liq bunday masalalar juda ko'p uchraydi. Ushbu ishda ana shunday masalalarni matematik modellashtirish usuli yordamida yechish bir namunaviy misol asosida ko'rib chiqildi. Masalada mavjud resurslar — yog'och, metall va mehnat vaqti — hisobga olinib, ishlab chiqarilgan mahsulotlar miqdorini aniqlash imkoniyati yaratildi.

Ko'rib chiqilgan model asosida berilgan savollarga aniq javoblar olindi. Shu bilan birga, bunday masalalarni turli ko'rinishda tuzish, boshlang'ich ma'lumotlarni o'zgartirish orqali boshqa ishlab chiqarish jarayonlari uchun ham qo'llash mumkinligi ko'rsatildi. Bu esa matematik modellashtirish usullarining universalligini va amaliy ahamiyatini namoyon etadi.

O'ylaymizki, ushbu masalaning yechimi va undan olingan xulosalar kelgusida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar uchun foydali bo'lib, resurslardan oqilona foydalanish,

ishlab chiqarishni rejalashtirish hamda iqtisodiy samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Charles K. Chui, Hang-Chin Lai — *Vandermonde Determinant and Lagrange Interpolation in 1987*, CRC Press.13 bet
2. A. K. Muhumuza — *Extreme Points of the Vandermonde Determinant.2020. 174 bet*
3. Xudoyberganov A., Karimov A. — *Oliy matematika.2012. Fan-texnologiya 480 bet*
4. Axmedov M., Ismoilov S. — *Sonli usullar. 2016. Fan nshryoti. 321 bet*